

MAKALAH

“TEOLOGI KHAWARIJ”

Diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dosen Pengampu : Reny Masytoh, M. Kom. I

Oleh : Kelompok 2

1. Nailus Sa'adah (04020124055)
2. Nur Ismatul Izzah (04020124057)
3. Nur Izzati (04020124058)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan makalah ini tidak bisa selesai dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reny Masytoh, M. Kom. I atas tugas yang telah diberikan. Dengan tugas ini, ada banyak hal yang bisa kami pelajari melalui jurnal-jurnal yang kami kumpulkan dalam makalah ini.

Makalah dengan judul **“TEOLOGI KHAWARIJ”** disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Setelah berhasil menyelesaikan makalah ini, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kami menyadari bahwa makalah yang kami tulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kita nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Surabaya, 23 Februari 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Masalah	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Teologi Khawarij.....	3
B. Doktrin Teologi Khawarij.....	4
1. Doktrin Politik.....	5
2. Doktrin Teologi	6
3. Doktrin Teologi Sosial	7
C. Pengaruh dan Dampak Teologi Khawarij.....	8
BAB III.....	10
PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Daftar Pustaka	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya teologi Khawarij berakar dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Siffin pada tahun 657 M, yang mengakibatkan perpecahan besar di kalangan umat Islam. Setelah pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, disepakati arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan. Bagi sebagian besar pasukan Ali, kesepakatan arbitrase ini dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena mereka merasa bahwa hanya Allah yang berhak memutuskan perkara dan bukan dengan cara perundingan. Ketidaksetujuan terhadap arbitrase ini akhirnya melahirkan kelompok Khawarij, yang menuntut penegakan hukum Allah tanpa kompromi. Mereka meyakini bahwa pemimpin yang menerima arbitrase tersebut telah keluar dari ajaran Islam dan wajib ditentang. Pandangan ini menciptakan dasar teologi Khawarij yang sangat keras dan eksklusif, yang menekankan bahwa orang yang melakukan dosa besar atau bertindak melawan hukum Allah dianggap kafir dan keluar dari Islam.

Teologi Khawarij lahir dari keyakinan bahwa keimanan seseorang tidak hanya bergantung pada pengakuan lisan atau status sebagai Muslim, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang sesuai dengan hukum Allah. Dalam pandangan mereka, tidak ada toleransi terhadap dosa besar, dan setiap kesalahan harus dihukum tanpa pengecualian. Mereka juga meyakini bahwa pemimpin yang tidak menegakkan hukum Allah secara tegas harus digulingkan dan digantikan dengan pemimpin yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ketat. Ini menyebabkan teologi Khawarij berfokus pada pemisahan yang jelas antara Muslim yang benar dan mereka yang dianggap sesat. Teologi ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran politik dan sosial Islam, di mana mereka mendasarkan kewajiban untuk menentang penguasa yang dianggap tidak adil, bahkan jika itu berarti pemberontakan atau perang terbuka.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Teologi Khawarij?
2. Apa saja doktrin dalam Teologi Khawarij ?
3. Apa pengaruh dan dampak Teologi Khawarij terhadap perkembangan pemikiran Islam?

C. Tujuan Masalah

1. Memberikan pengertian tentang Teologi Khawarij.
2. Menyebutkan doktrin dalam Teologi Khawarij.
3. Menggali dampak teologi Khawarij dalam perkembangan sejarah dan pemikiran Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teologi Khawarij

Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, sifat-sifat-Nya, dan hubungan-Nya dengan alam semesta serta manusia. Teologi berasal dari kata Yunani "*theos*" (Tuhan) dan "*logos*" (ilmu). Dalam berbagai agama, teologi memiliki fokus berbeda khususnya dalam Teologi Islam (ilmu kalam/tauhid) berfokus pada keesaan Allah dan sifat-sifat-Nya. Teologi tidak hanya bersifat teoritis tentang hakikat Tuhan, tetapi juga menyangkut aspek praktis seperti bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi kehidupan, moralitas, dan praktik ibadah sehari-hari.¹

Teologi Khawarij merujuk pada ajaran dan keyakinan yang dianut oleh kelompok Khawarij, sebuah sekte yang muncul pada masa awal Islam. Kelompok ini dikenal karena sikap radikal mereka terhadap pelaku dosa besar dan pandangan mereka mengenai kepemimpinan dalam Islam. Kelompok Khawarij pertama kali muncul setelah peristiwa Perang Siffin pada tahun 657 M, yang melibatkan khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelompok ini menentang keputusan arbitrase yang diambil setelah perang tersebut, dan menyatakan bahwa Ali tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin umat Islam karena mereka menganggap bahwa ia telah gagal dalam menegakkan hukum Allah secara sempurna. Mereka kemudian membentuk kelompok yang percaya bahwa kepemimpinan hanya dapat dijalankan oleh orang yang taat sepenuhnya kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau keduniawian.²

Secara teologis, Khawarij memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai iman dan amal. Mereka meyakini bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat dianggap sebagai kafir dan kekal di neraka. Mereka berpegang pada konsep bahwa iman dan amal harus selaras dan jika seseorang melakukan dosa besar tanpa penyesalan, ia otomatis keluar dari agama Islam dan tidak layak untuk dipertahankan dalam komunitas Muslim. Pandangan ini mencerminkan sikap mereka yang tidak

¹ Drewes, B. F., and Julianus Mojau. *Apa itu teologi?: pengantar ke dalam ilmu teologi*. BPK Gunung Mulia, 2003.

² Ahmad, N. "Sejarah Kelompok Khawarij dan Pemikirannya," *Jurnal Sejarah Islam*, 15.2 (2020) : 34-45.

toleran terhadap perbedaan pendapat dan tindakan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Mereka juga sangat menekankan pentingnya menegakkan hukum Allah dengan keras dan tegas, yang sering kali membuat mereka berkonflik dengan kelompok-kelompok lain yang lebih moderat.³

Selain itu, Khawarij juga memiliki pandangan yang unik mengenai kepemimpinan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh individu yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa memandang suku, ras, atau latar belakang sosial. Menurut mereka, siapa pun yang memenuhi syarat moral dan ketakwaan dapat memimpin, dan tidak ada yang berhak mendominasi hanya berdasarkan kekuatan politik atau kekuasaan. Dalam pandangan mereka, kepemimpinan adalah tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah dan menuntut pertanggungjawaban moral dari pemimpin terhadap umatnya. Pandangan ini memberi tekanan besar pada individualitas dan ketakwaan dalam menjalankan pemerintahan, namun juga menyebabkan Khawarij sering terlibat dalam pemberontakan terhadap penguasa yang mereka anggap tidak memenuhi syarat tersebut. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij yaitu : Abdullah bin Wahhab Ar Rasyidi, Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah Al Asadi, Quraib bin Maruah, Nafi' bin Al Azraq, Abdullah bin Basyir dan Najdah bin Amir Al Hanafi.

B. Doktrin Teologi Khawarij

Kelompok Khawarij menggunakan doktrin al-Qur'an dan doktrin agama dalam membangun fanatismenya. Mereka akan memanfaatkan sentiment ekstrim kepada sebagian kaum Muslimin yang kurang berilmu dan tidak berdaya. Kemudian menafsirkan al-Qur'an secara menyimpang. Dengan cara ini, mereka menghasut orang-orang untuk berani untuk melakukan pembataian. Agar motivasi mereka terbangun dengan baik. Khawarij selalu membangun opini syurga para pengikutnya, jika mati akan mendapat balasan surga. Dengan demikian secara mental mereka mempersiapkan para pengikutnya untuk siap membunuh atau terbunuh.⁴

³ Ilham, Ilham. "Aliran-Aliran Khawarij Dan Pemikirannya." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5.2 (2019): 117-126.

⁴ Sukring S. Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern. *Jurnal Theologia*. 2016 Dec 27;27(2):422-423.

Para ulama dari masa klasik hingga kontemporer sepakat bahwa Khawarij adalah kelompok yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka rajin beribadah seperti shalat, shaum, dan membaca Al-Qur'an, serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, hal ini tidak membawa manfaat karena mereka menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan keinginan pribadi dan menyampaikan informasi yang salah kepada umat Islam. Allah, Rasul-Nya, para Khulafaur Rashidin, sahabat Nabi, serta generasi berikutnya telah mengingatkan tentang bahaya Khawarij. Mereka dianggap sebagai penjahat yang paling keji, termasuk berbagai sekte Khawarij lainnya, baik di masa lalu maupun sekarang, yang memiliki doktrin serupa.

Orang yang memahami ajaran Khawarij bersedia memberontak terhadap pemerintah, baik yang adil maupun zalim, mengumpulkan pengikut, menghunus pedang, dan menghalalkan peperangan melawan umat Islam. Kita tidak boleh terpengaruh oleh bacaan Al-Qur'an mereka, lamanya shalat, *shaum* (puasa), dan keindahan retorika mereka jika doktrin mereka adalah doktrin Khawarij.⁵ Maka dapat di tarik garis lurus bahwa doktrin Khawarij dapat dikategorikan tiga, yaitu:

1. Doktrin Politik

Doktrin politik Khawarij dapat dianggap sebagai sebuah partai politik yang memiliki kemahiran bernegara dan kemampuan menyelidiki manusia dalam memperoleh kekuasaan serta memahami latar belakang, motivasi, dan hasrat mereka untuk berkuasa. Politik menjadi doktrin sentral Khawarij sebagai reaksi terhadap Muawiyah yang secara teoritis dianggap tidak pantas memimpin negara. Muawiyah adalah seorang *tulaqa* (bekas kaum musyrikin di Mekkah yang dinyatakan bebas pada hari jatuhnya kota tersebut kepada kaum Muslimin). Kebencian mereka bertambah karena keislaman Muawiyah yang dianggap masih baru.⁶

Khawarij menolak dipimpin oleh orang yang tidak pantas menurut mereka, dan memilih jalan pintas dengan membunuhnya serta orang-orang yang mengusahakannya menjadi Khalifah. Mereka melancarkan gerilya untuk membunuhnya dan pendukungnya. Doktrin-doktrin politik yang menjadi sentral kaum Khawarij adalah:

⁵ Ibid 424

⁶ Sukring S. *Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern*. Jurnal Theologia. 2016 Dec 27;27(2):424

- a. Pemilihan Khalifah: Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam.
- b. Asal-Usul Khalifah: Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab; setiap Muslim yang memenuhi syarat berhak menjadi khalifah.
- c. Permanensi Khalifah: Khalifah dipilih secara permanen selama bersikap adil dan menjalankan syariat Islam; jika melakukan kezaliman, ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh.
- d. Kekhalifahan Utsman: Khalifah sebelum Ali dianggap sah, tetapi setelah tahun ketujuh kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng.
- e. Kekhalifahan Ali: Khalifah Ali dianggap sah, tetapi setelah tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah, Amr ibn Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan kafir.
- f. Pasukan Perang Jamal: Pasukan perang Jamal yang melawan Ali dianggap kafir.

2. Doktrin Teologi

Doktrin teologi tentang dosa besar dimana doktrinnya yang menentang pemerintah, Khawarij harus menanggung akibatnya. Mereka selalu dikejar-kejar dan diperangi oleh pemerintah. Kemudian perkembangannya, selanjutnya sebagaimana dikatakan Harun Nasution, kelompok ini sebagian besar sudah musnah. Sisa-sisanya terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, dan Arabia Selatan.⁷

Doktrin teologi Khawarij yang radikal merupakan hasil langsung dari doktrin politik mereka yang sentral. Radikalisme ini sangat dipengaruhi oleh budaya mereka yang juga radikal serta asal-usul mereka dari masyarakat Baduwi dan pengembara padang pasir tandus. Hal ini membuat watak dan pola pikir mereka menjadi keras, berani, mandiri, dan bebas.

Mereka juga sangat fanatik dalam menjalankan agama. Fanatisme ini seringkali membuat mereka berpikir sempit, memiliki pengetahuan yang sederhana, dan melihat pesan agama berdasarkan motivasi pribadi, bukan

⁷ Sukring S. *Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern*. Jurnal Theologia. 2016 Dec 27;27(2):425.

berdasarkan data dan konsistensi logis. Mereka lebih mengutamakan sumber pesan dari pada isi pesan itu sendiri, cenderung mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumber kelompok mereka sendiri, dan mempertahankan sistem kepercayaan mereka secara kaku. Mereka juga menolak, mengabaikan, dan mendistorsi pesan yang tidak sesuai dengan sistem kepercayaan mereka.⁸

Orang-orang yang memegang prinsip Khawarij ini sering menggunakan kekerasan dalam menyalurkan aspirasi mereka. Sejarah mencatat bahwa kekerasan pernah memegang peran penting dalam gerakan mereka. Adapun doktrin teologi yang dianut oleh Khawarij sebagai berikut :

a.) Hukuman bagi Pendosa Besar

Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut Muslim dan harus dibunuh. Seorang Muslim dapat menjadi kafir jika tidak mau membunuh Muslim lain yang dianggap kafir, dengan risiko harus dilenyapkan pula.

b.) Kewajiban Hijrah dan Bergabung

Setiap Muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan Khawarij. Jika tidak bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam *dār al-ḥarb* (negara musuh), sementara golongan Khawarij dianggap sebagai *dār al-Islām* (negara Islam).

c.) Menghindari Pimpinan yang Menyeleweng

Seorang Muslim harus menghindari pimpinan yang menyeleweng dari ajaran Islam.

d.) Konsep Wa'ad dan Wa'id

Orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat masuk ke dalam neraka.

3. Doktrin Teologi Sosial

Doktrin teologis-sosial Khawarij memperlihatkan kesalahan yang mendalam dan ketulusan dalam pengamalan agama, yang membuat beberapa pengamat menganggap bahwa doktrin ini memiliki kemiripan dengan

⁸ Ibid

Mu'tazilah. Namun, sebenarnya doktrin ini memiliki ciri khas tersendiri dan patut dikaji lebih dalam dalam konteks pemikiran Khawarij.

Orang-orang Khawarij cenderung memiliki pendekatan tekstualis dan skripturalis dalam pelaksanaan ajaran agama, dengan kepatuhan yang tinggi pada teks suci sehingga sering dianggap sebagai fundamentalis. Meskipun demikian, kesan ini tidak sepenuhnya terlihat dalam doktrin-doktrin mereka karena terdapat beberapa perbedaan pandangan yang signifikan. Sebagai kelompok minoritas yang menganut garis keras, Khawarij sering dikucilkan dan diabaikan oleh penguasa, yang ditambah dengan pola pikir mereka yang simplistis, menjadikan mereka bersikap ekstrem dan keras terhadap umat Islam lainnya.

Dalam konteks sosial, Khawarij dapat dipandang sebagai kelompok orang baik yang berusaha menjalankan keyakinan mereka dengan sungguh-sungguh. Namun, tekanan eksternal dan status mereka sebagai minoritas garis keras membuat mereka bersikap radikal. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan pandangan mereka agar dapat melihat mereka dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam.

C. Pengaruh dan Dampak Teologi Khawarij

Teologi Khawarij memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang ilmu kalam. Kelompok ini muncul sebagai respons terhadap perbedaan pandangan dalam menafsirkan konsep kekhalifahan. Ketika peristiwa Perang Siffin menyebabkan perpecahan dalam tubuh umat Islam, kelompok Khawarij menilai bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah gagal menegakkan hukum Allah setelah menyetujui arbitrase dengan Muawiyah. Dari sinilah, mereka membentuk pandangan teologis yang sangat ketat, yang memandang bahwa siapa pun yang tidak menjalankan hukum Allah secara tegas dan konsisten dianggap keluar dari agama. Munculnya Khawarij sebagai sekte dalam pemikiran Islam ini kemudian memicu perbedaan pandangan dalam ilmu kalam, karena prinsip-prinsip teologi yang mereka anut sangat berbeda dengan aliran lain dalam Islam.

Salah satu dampak utama dari teologi Khawarij adalah munculnya perdebatan teologis mengenai status orang yang melakukan dosa besar. Kelompok ini berpendapat

bahwa pelaku dosa besar tanpa bertaubat secara otomatis menjadi kafir dan akan kekal di neraka. Pandangan mereka ini sangat radikal dan bertentangan dengan pandangan kelompok lainnya, seperti Murjiah, yang memandang bahwa pelaku dosa besar masih tetap dianggap mukmin dan hanya Allah yang berhak menentukan apakah mereka diampuni atau tidak. Perdebatan ini kemudian memunculkan perbedaan mendalam dalam ajaran teologi Islam yang berkelanjutan, dengan menghasilkan aliran-aliran seperti Khawarij, Murjiah, dan Mu'tazilah, yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai dosa besar dan keimanan.

Selain itu, pandangan Khawarij yang keras tentang dosa besar turut mempengaruhi cara pandang umat Islam terhadap ketaatan kepada pemimpin dan negara. Mereka memandang bahwa hanya pemimpin yang memiliki ketaatan absolut kepada Allah yang sah untuk memimpin umat. Ini menjadikan mereka menentang kepemimpinan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum agama. Pemimpin yang dianggap tidak menjalankan hukum Allah secara sempurna, termasuk khalifah atau penguasa lainnya, akan ditentang dan dianggap tidak sah. Pandangan ini mempengaruhi dinamika politik dalam Islam dan menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang lebih moderat dan mereka yang radikal dalam menegakkan hukum agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemikiran Khawarij juga berperan dalam perkembangan teologi politik di dunia Islam, di mana pertentangan antara keadilan teologis dan politik sangat kental. Kelompok ini menganggap bahwa keadilan bukan hanya masalah moral pribadi, tetapi harus ditegakkan oleh pemimpin yang sah, yang harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak segan-segan untuk memberontak terhadap pemerintah yang mereka anggap tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum agama. Hal ini memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan pemikiran politik Islam, dengan mempertanyakan legitimasi kekuasaan dan hubungan antara agama dan politik dalam pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun Khawarij sebagai kelompok telah lama menghilang, pengaruh ideologi mereka terus ada dalam dinamika politik dan teologi Islam.⁹

⁹ Ilham, *"Aliran-Aliran Khawarij dan Pemikirannya,"* Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 36(1), 1-14, 2020.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Teologi Khawarij merupakan suatu pemahaman teologis yang muncul pada masa awal Islam, yang menekankan pentingnya keselarasan antara iman dan amal serta memiliki pandangan yang keras terhadap pelaku dosa besar. Mereka berkeyakinan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat akan dianggap kafir dan kekal di neraka. Selain itu, dalam aspek kepemimpinan, Khawarij menolak pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah secara mutlak dan berpendapat bahwa kepemimpinan harus berdasarkan ketakwaan, bukan keturunan atau kekuatan politik. Sikap radikal ini menjadikan mereka sering berseberangan dengan kelompok Islam lainnya dan terlibat dalam berbagai pemberontakan.

Doktrin-doktrin Khawarij yang mencakup aspek politik, teologi, dan sosial memberikan pengaruh besar dalam sejarah Islam, terutama dalam perdebatan ilmu kalam dan dinamika politik Islam. Pandangan mereka yang ekstrem terhadap dosa besar, kepemimpinan, dan hukum Islam menciptakan ketegangan dengan kelompok lain, seperti Murjiah dan Mu'tazilah. Meskipun secara historis kelompok ini telah melemah, pemikiran dan pengaruh mereka masih dapat ditemukan dalam berbagai gerakan ekstrem yang memiliki pola pikir serupa. Oleh karena itu, kajian terhadap teologi Khawarij menjadi penting untuk memahami perkembangan pemikiran Islam dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta politik umat Muslim.

B. Daftar Pustaka

- Ahmad, N. (2020). *"Sejarah Kelompok Khawarij dan Pemikirannya."* Jurnal Sejarah Islam, 15(2).
- Drewes, B. F., & Mojau, J. (2003). *Apa itu teologi?: pengantar ke dalam ilmu teologi.* BPK Gunung Mulia.
- Ilham, I. (2019). *Aliran-Aliran Khawarij Dan Pemikirannya.* Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani, 5(2).
- Ilham. (2020). *Aliran-Aliran Khawarij dan Pemikirannya.* Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 36(1).
- Sukring, S. (2016). *"Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern."* Jurnal Theologia, 27(2).